

ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА РОБОТОТЕХНИКА ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

ТОЙБЕК ТОҒЖАН БЕКЕТҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің студенті

Ғылыми жетекші – АВДРАСОЛЬ С.С

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада информатика сабақтарында робототехника құралдарын қолданудың әдістемелік ерекшеліктері қарастырылады. Робототехника элементтерін оқу үдерісіне енгізу арқылы оқушылардың алгоритмдік, логикалық және практикалық ойлау қабілеттерін дамыту жолдары талданады. Сонымен қатар, робототехникалық конструкторлар мен бағдарламалау орталарын қолданудың тиімді әдістері, практикалық тапсырмалар мен жобалық жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері сипатталады. Зерттеу нәтижелері робототехника құралдарының информатика пәнін оқыту сапасын арттыруға және оқушылардың пәнге деген қызығушылығын күшейтуге ықпал ететінін көрсетеді.

Түйін сөздер: информатика, робототехника құралдары, оқыту әдістемесі, алгоритмдік ойлау, бағдарламалау, STEM.

Кіріспе

Қазіргі таңда білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын, шығармашылық қабілетін және техникалық ойлауын дамыту басты мақсаттардың бірі болып табылады. Осы тұрғыда робототехника – информатика пәнін оқытудың тиімді құралдарының бірі. Робототехника оқушыларды бағдарламалау негіздерімен, алгоритмдік ойлаумен, инженерлік жобалаумен таныстырып қана қоймай, олардың логикалық ойлау, талдау және топта жұмыс жасау дағдыларын дамытады.

Информатика сабағында робототехника құралдарын қолдану оқыту үдерісін қызықты әрі тәжірибеге бағытталған етеді. Бұл мақалада робототехника құралдарын информатика сабағында қолданудың әдістемелік ерекшеліктері, практикалық мүмкіндіктері және білім беру нәтижелері қарастырылады.

1. Робототехниканың информатика пәніндегі орны

Робототехника – механика, электроника және бағдарламалауды біріктіретін пәнаралық бағыт. Информатика сабағында робототехниканы қолдану арқылы келесі тақырыптарды тиімді меңгертуге болады:

- Алгоритмдер және атқарушылар;
- Бағдарламалау тілдерінің негіздері (Scratch, Python, Arduino);
- Айнымалылар, шартты операторлар, циклдер;
- Сенсорлармен жұмыс және деректерді өңдеу.

Робот – оқушы үшін нақты атқарушы рөлін атқарады, ал жазылған бағдарлама оның әрекетінде бірден көрініс табады. Бұл оқушылардың қызығушылығын арттырып, теорияны практикамен ұштастыруға мүмкіндік береді.

2. Робототехника құралдарының түрлері

Информатика сабағында кеңінен қолданылатын робототехника құралдары:

- *LEGO Education (WeDo, Spike, Mindstorms)* – бастауыш және орта буынға арналған;
- *Arduino платформасы* – жоғары сынып оқушыларына арналған;
- *Micro: bit* – қарапайым микроконтроллер, алгоритмдік ойлауды дамытуға қолайлы;
- *Scratch ортасы* – визуалды бағдарламалау арқылы роботтарды басқару.

Бұл құралдар оқушылардың жас ерекшеліктеріне және оқу мақсаттарына сай таңдалады.

3. Оқыту әдістемесі мен педагогикалық тәсілдер

Робототехниканы оқытуда келесі әдістер тиімді болып табылады:

- *Жобалық оқыту әдісі* – оқушылар белгілі бір мәселені шешу үшін робот құрастырып, бағдарлама жазады;
 - *Зерттеушілік әдіс* – оқушылар сенсорлардың жұмысын тәжірибе арқылы зерттейді;
 - *Топтық жұмыс* – бірлесіп жоспарлау, құрастыру және бағдарламалау;
 - *Проблемалық оқыту* – нақты өмірлік жағдайға негізделген тапсырмалар.
- Мұғалім бағыттаушы және кеңесші рөлін атқарады, ал оқушы – белсенді зерттеуші болады.

1-тапсырма. «Роботты қозғалысқа келтіру»

Мақсаты: роботты белгілі бір бағытта қозғалту үшін командалар (алгоритм) құрастыру.

«Роботты қозғалысқа келтіру» тапсырмасының орындау қадамдары:

1. Роботтың бастапқы орнын анықтау.
2. Қай бағытта қозғалу керегін сипаттау.
3. Алға, артқа, оңға, солға командаларын таңдау.
4. Командаларды дұрыс ретпен жазу.
5. Алгоритмді орындау.
6. Қателерді тексеру және түзету.
7. Нәтижені тұжырымдау.

Scratch стиліндегі орындау нұсқасы

№	Бағалау критеріі	Дескрипторлар	Балл
1	Бастапқы орынды анықтайды	Роботтың бастапқы орнын дұрыс анықтайды.	1
2	Бағыттарды таңдайды	Алға, артқа командаларын дұрыс қолданады.	1
3	Командалардың реттілігі	Командаларды дұрыс ретпен орналастырады.	1
4	Scratch – та программа құру	Scratch блоктарын дұрыс қолданады.	1
5	Нәтиже	Роботты берілген нүктеге жеткізеді.	1

2-тапсырма. «Сенсорлармен жұмыс»

Мақсаты: Қашықтық сенсорының көмегімен роботты кедергіні анықтағанда автоматты түрде тоқтатуға бағдарламалау.

«Сенсорлармен жұмыс» тапсырмасының орындау қадамдары:

1. Роботтың бастапқы күйін анықтау
2. Қолданылатын сенсорды анықтау
3. Шарт қою: егер қашықтық 10 см-ден аз болса, роботтың әрекетін анықтау.
4. «Егер – онда» (if) шартты блогын пайдаланып алгоритм құрастыру.
5. Командаларды дұрыс ретпен орналастыру:

6. Бағдарламаны іске қосып, роботтың жұмысын тексеру.
7. Қателерді анықтап, қажет болса түзету.
8. Нәтижені тұжырымдау

№	Бағалау критеріі	Дескрипторлар	Балл
1	Сенсор түрін анықтайды	Қашықтық (немесе жарық) сенсорын дұрыс таңдайды.	1
2	Шартты дұрыс қояды	Қашықтық 10 см-ден аз болғандағы шартты дұрыс орнатады.	1
3	Командалардың реттілігі	Командаларды дұрыс ретпен орналастырады.	1
4	Scratch – та программа құру	Scratch блоктарын дұрыс қолданады.	1
5	Нәтиже	Робот кедергіге жақындағанда тоқтайды немесе бағытын өзгертеді.	1

3-тапсырма. «Алгоритмді жетілдіру»

Мақсаты: Дайын алгоритмді талдау арқылы оның жұмысын жақсарту, роботтың кедергіден қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету және алгоритмдік ойлау, талдау және түзету дағдыларын дамыту.

«Алгоритмді жетілдіру» тапсырмасының орындау қадамдары:

1. Дайын бағдарламаны зерттеу.
2. Алгоритмнің кемшіліктерін анықтау.
3. Роботтың әрекетін жақсарту жолдарын ұсыну.
4. «Егер – онда» шартты блогын және қозғалыс блоктарын жетілдіру.
5. Командаларды дұрыс ретпен орналастырып, жаңа алгоритм құрастыру.
6. Жетілдірілген бағдарламаны Scratch-та қайта құрастыру.
7. Бағдарламаны іске қосып, роботтың жұмысын тексеру.
8. Қателерді анықтап, түзету енгізу.
9. Нәтижені тұжырымдау.

№	Бағалау критеріі	Дескрипторлар	Балл
---	------------------	---------------	------

1	Алгоритмді талдайды	Дайын алгоритмнің жұмысын дұрыс түсіндіреді.	1
2	Кемшіліктерін анықтайды	Алгоритмдегі қателерді немесе жетіспейтін қадамдарды анықтайды.	1
3	Жетілдіру жолын ұсынады	Алгоритмді жақсарту үшін жаңа командалар ұсынады (бұрылу, қайталау, т.б.).	1
4	Scratch – та программа құру	Жетілдірілген алгоритмді Scratch блоктарымен дұрыс құрастырады.	1
5	Нәтиже	Робот кедергіге жақындағанда тоқтайды және дауыс шығарады.	1

Практикалық жұмыстарды орындау барысында оқушылар қауіпсіздік ережелерін сақтауды, құрал-жабдықтармен дұрыс жұмыс істеуді үйренеді. Нәтижесінде, робототехника құралдарын қолдану информатика сабақтарының тиімділігін арттырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын күшейтеді.

Информатика сабағында робототехника құралдарын қолданудың үлгісі:

Сабақ тақырыбы: Алгоритм және атқарушы (робот)

Мақсаты: Оқушыларға алгоритм ұғымын робот арқылы түсіндіру

1. Роботты жинақтау (LEGO немесе Micro: bit негізінде);
2. Роботтың алға жүру, бұрылу алгоритмін құрастыру;
3. Scratch немесе басқа ортада бағдарламасын жазу;
4. Бағдарламаны іске қосып, қателерді түзету;
5. Нәтижені талдау.

Нәтиже: Оқушылар алгоритмнің реттілігін, шарттың маңызын және бағдарламаның нақты құрылымына әсерін түсінеді.

Қорытынды

Информатика сабағында робототехника құралдарын қолдану – оқытудың заманауи әрі тиімді тәсілі. Робототехника оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың ХХІ ғасыр дағдыларын: сыни ойлау, креативтілік, коммуникация және ынтымақтастық қабілеттерін қалыптастырады.

Робототехника негізінде ұйымдастырылған сабақтар теория мен практиканы ұштастырып, оқушыларды болашақ инженерлік және ІТ мамандықтарға бағыттайды. Сондықтан робототехниканы информатика пәнінде жүйелі түрде қолдану – білім беру сапасын арттырудың маңызды факторы болып табылады.